

PAK's uit houtkachels en haarden in woonomgeving schadelijker dan gedacht

Onderzoek 'Blootstelling polycyclische aromatische koolwaterstoffen uit houtstook'

Dieter Pientka & Inge Everhardus, 11 februari 2026

Deze studie onderzocht de blootstelling aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in de buitenlucht bij mensen die leven dichtbij woningen met houtkachels en haarden. Het landelijke meetnet van de overheid meet op stedelijke achtergrondlocaties maar niet in woonwijken bij mensen die klachten ervaren als gevolg van houtkachels. Gedurende het winterseizoen in 2024/2025 zijn er 17 metingen van de 16 meest bekende PAK's uitgevoerd op woonlocaties met houtstook.

De metingen zijn verricht na een oproep in het netwerk van fijnstof sensoren van Scapeler in Nederland. Deze zijn ingepland zonder te selecteren op dagen met extra overlast of ongunstige weersomstandigheden. De metingen van PM_{2,5} fijnstof – met de voor houtstook kenmerkende pieken - zijn gebruikt om de momenten met houtstook vast te leggen.

De belangrijkste conclusies van deze studie zijn:

1. De concentraties van het totaal van de 16 PAK rondom woningen met houtkachels en haarden zijn (sterk) verhoogd vergeleken met onze meting in Middelburg Zuidzijde zonder houtkachels of haarden. De hoogste waarde is gemeten in Sneek en was 350 keer hoger dan in Middelburg ZZ.
2. De concentraties van Benzo[a]Pyreen en het 2,4 keer zo kankerverwekkende Dibenz[a]Antraceen zijn gemiddeld 1,5 respectievelijk 7,5 keer hoger dan bij het industriemeetpunt van het Landelijke Meetnet in Wijk aan Zee op een kilometer afstand van Tata Steel, bekend om zijn PAK-uitstoot. Het patroon van de concentraties in Wijk aan Zee lijkt op dat van houtstook in het stookseizoen.
3. De huidige WHO-grenswaarde voor PAK's en de 10 keer ruimere EU-grenswaarde zijn uitsluitend gericht op Benzo[a]Pyreen en het risico op longkanker. Dat is volgens de WHO en voortschrijdend onderzoek achterhaald. Particuliere houtstook blijkt hierdoor veel schadelijker dan gedacht. Uitfasering van particuliere houtstook zou daarom hoog op de politieke agenda moeten staan.

PAK-mengsels worden 'zeer zorgwekkende stoffen' genoemd omdat ze giftig en kankerverwekkend zijn. De overheid meet in haar Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) op drie plaatsen PAK's, alleen in Wijk aan Zee bij (en net buiten) een woonwijk met houtkachels. Dit is tevens industriemeetpunt.

De PAK Benzo[a]Pyreen is sterk kankerverwekkend en daarom aangewezen als de indicatorstof voor PAK-mengsels, die de hoeveelheid van het aanwezige PAK-mengsels bepaald. Voor Europese landen geldt de streefwaarde van 1 ng/m³ Benzo[a]Pyreen, gemiddeld over een jaar. Pas in 2030 wordt het een wettelijke verplichting om hieronder te blijven. Deze EU-limiet is afgeleid van de tien keer zo strenge WHO-waarde van 0,12 ng/m³ die is afgeleid van het toegenomen risico op longkanker.

Het Amerikaanse Milieu Agentschap (US-EPA) en het Internationale Agentschap voor Research on Cancer (IARC) hebben later vastgesteld dat ook Dibenz[ah]Antraceen sterk kankerverwekkend is: 2,4 keer zo sterk als Benzo(a)Pyreen. Daarom wordt in de VS voor de bepaling van het risico op kanker geadviseerd om ook de concentratie en de sterkte van het Dibenz[ah]Antraceen mee te rekenen.

Dit onderzoek toont aan dat het niet-meenemen van Dibenz[ah]Antraceen bij de EU- en WHO-grenswaarde voor PAK, leidt tot onderschatting van de gezondheidsschade door houtstook:

- Bij 50% van de metingen is de concentratie van Dibenz[ah]Antraceen hoger dan Benzo[a]Pyreen.
- De gemiddelde concentratie van Dibenz[ah]Antraceen (1,05 ng/m³) is dan ook 2,4 keer hoger dan Benzo[a]Pyreen (0,44 ng/m³) bij de 16 gemeten locaties belast met houtstook
- Benzo[a]Pyreen varieert van minder dan 0,1 in Middelburg ZZ tot 1,27 ng/m³ in Sneek
- Dibenz[ah]Antraceen varieert van minder dan 0,1 in Middelburg ZZ tot 5,22 ng/m³ in Vlissingen

- De concentraties tonen weinig verband met de windsnelheid ($r^2 = 0,105$). De hoogste waarde van $5,22 \text{ ng/m}^3$ voor Dibenz[ah]Antraceen is gemeten bij 4 Bft. Hogere windsnelheden garanderen dus geen goede luchtkwaliteit.

Al in 2019 stelde de WHO haar eigen grenswaarde van $0,12 \text{ ng/m}^3$ Benzo[a]Pyreen voor PAK-mengsels ter discussie vanwege de volgende 3 argumenten:

1. Er worden steeds meer PAK's gevonden die sterk kankerverwekkend zijn.
2. Er komt steeds meer bewijs dat PAK's naast longkanker ook andere kankertypen veroorzaken, zoals borst- en blaaskanker en bij kinderen leukemie en hersenkanker.
3. Geoxideerde PAK's veroorzaken ook 'oxidatieve' schade met andere gevolgen zoals hart- en vaatziekten, longziekten en ontwikkelings- en gedragsstoornissen bij kinderen.

De conclusie van de WHO was dat er geen drempelwaarde is waaronder geen schade ontstaat en dat daarom altijd moet worden gestreefd naar de laagst mogelijke blootstelling.

Voortschrijdend onderzoek versterkt het inzicht dat de WHO-grenswaarde - gebaseerd op alleen benzo[a]pyreen en het risico op longkanker - de schade door PAK-mengsels aan onze gezondheid onderschat, in Europa met name bij particuliere houtstook:

- Europees onderzoek uit 2019 toonde aan dat juist de geoxideerde PAK's uit houtstook in het PM_{2,5} fijnstof, de belangrijkste bron blijken te zijn van de oxidatieve schade door dat PM_{2,5}. Het wordt gezien als het schademechanisme van PM_{2,5} naast de (veroorzaakte) ontstekingsreacties.
- Onderzoek uit 2024 toont aan dat de 16 meest bekende PAK's slechts 1% deel uitmaken van de PAK's die vrijkomen bij verbrandingsprocessen van voornamelijk hout en steenkool en dat die andere 99% net zo giftig is en 13 keer zo kankerverwekkend blijkt te zijn als het Benzo[a]Pyreen.
- Engels onderzoek uit 2025 concludeert dat moderne ECO-design houtkachels juist meer PAK (en black carbon) uitstoten dan oude houtkachels en open haarden. De Engelse Reclame Autoriteit heeft inmiddels de Engelse kachelbranche opgeroepen om niet meer te adverteren met dat ECO-design houtkachels de uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk verlagen.
- Het Engelse Royal Physicians College[#] adviseert haar overheid overheids campagnes om mensen meer bewust te maken van de gezondheidsschade door met name PM_{2,5} en roept op tot o.a. het uitfaseren van particuliere houtstook. PM_{2,5} veroorzaakt en verergert namelijk: oorontstekingen, luchtweginfecties, astma, COPD (longfalen), longkanker, hoge bloeddruk, hartritme stoornissen, hart- en herseninfarcten, hartfalen, obesitas, diabetes 2, dementie, Parkinson, borst-, lever-, nier- en bloedkanker. Ook wordt een toename gezien van te vroeg en/of te klein geboren kinderen met een hogere kans op onderontwikkelde longen, ADHD, leerstoornissen en autisme. Alleen bij acute luchtwegklachten kunnen mensen zelf een verband leggen met houtrook (PM_{2,5}) maar bij dementie, vroeggeboorten of herseninfarcten kan dat niet.
- De 12,6% huishoudens die in Nederland momenteel (deels) op hout stoken (CBS), dragen voor slechts 4% bij aan de totale woningwarmte (TNO) maar zijn verantwoordelijk voor 23% van al het in Nederland uitgestoten PM_{2,5} fijnstof en 62,5% van al het uitgestoten Benzo[a]Pyreen volgens het RIVM. Dicht bij de bron in woonwijken zijn deze percentages hoger.

Met het oog op onze gezondheid blijkt dus zowel de WHO- als de EU-grenswaarde voor PAK's achterhaald en zou het uitfaseren van particuliere houtstook - als disproportioneel schadelijk - hoog op de politieke agenda moeten staan. Wij voelen ons verplicht – vanwege de vele mensen die lijden onder in principe onnodige houtstook – om burgers en politici hiervan op de hoogte te stellen.

<https://www.rcp.ac.uk/media/hvbeolvx/21072025-update-rcp-full-report-a-breath-of-fresh-air.pdf> (pg 73)